

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 177/PUU-XXIII/2025

Dosen Pengampu : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.
Cely Intan Verbena | NIM : 1312200052
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Nomor Perkara : 177/PUU-XXIII/2025
Pokok Perkara : Pengujian Materiil UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Pemohon : Ir. Hans Karyose, S.H., M.H., CPM
Amar Putusan : Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan : Tidak Dapat Diterima

ANALISIS

1. Fakta Hukum Perkara

Pemohon dalam perkara ini, Ir. Hans Karyose, S.H., M.H., CPM, mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 11 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Substansi permohonan berkaitan dengan ketidakjelasan uraian objek hak tanggungan dalam praktik pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT). Pemohon mendalilkan bahwa norma yang diuji tidak mengatur secara rinci mengenai bangunan dan benda-benda lain yang menjadi objek hak tanggungan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. Pertimbangan Mahkamah

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan mengenai kompetensi absolut Mahkamah. Namun demikian, Mahkamah kemudian melakukan pemeriksaan mendalam terhadap aspek formil permohonan, khususnya berkaitan dengan:

a. Kejelasan Alasan Permohonan (*Posita*)

Mahkamah menemukan bahwa Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian.

"Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama perbaikan Permohonan Pemohon, telah ternyata dalam permohonan a quo, Pemohon tidak menguraikan secara jelas berkenaan dengan alasan-alasan permohonan (posita) dalam kaitan pertentangannya dengan UUD NRI Tahun 1945."

Padahal uraian mengenai pertentangan norma merupakan hal yang esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan. Tanpa uraian pertentangan yang jelas, Mahkamah tidak dapat menilai ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian.

b. Ketidaklengkapan Penulisan Judul Undang-Undang

Mahkamah juga mencatat bahwa Pemohon tidak lengkap dalam menuliskan judul undang-undang yang dimohonkan pengujian. Pemohon hanya menulis "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan" padahal seharusnya "Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah".

c. Ketidakjelasan Petitum

Mahkamah menemukan bahwa rumusan petitum Pemohon, khususnya petitum angka 2 mengenai pemaknaan Pasal 4 ayat (1) UU 4/1996, tidak lazim karena di satu sisi pemaknaan yang dimohonkan

merupakan norma baru, sementara di sisi lain norma yang dimaknai tetap dipertahankan secara utuh. Mahkamah menyatakan:

"Seharusnya, apabila norma Pasal 4 ayat (1) UU 4/1996 hendak dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat, maka perumusan norma baru hasil pemaknaan yang dimohonkan tersebut harus digabungkan dengan norma lama, bukan dipisah sebagaimana petitum Pemohon."

3. *Ratio Decidendi*: Permohonan *Obscuur*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*).

"Berdasarkan uraian fakta dan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscur)."

Konsekuensinya adalah Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

4. Dasar Hukum Acara

Mahkamah mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan hukum acara, khususnya:

a. Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK

"Pemohon wajib menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

b. Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nama dan alamat Pemohon dengan menguraikan hal-hal antara lain: a. Kewenangan Mahkamah; b. Kedudukan hukum Pemohon; c. Alasan-alasan permohonan (posita); dan d. Hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum)."

Ketentuan-ketentuan ini merupakan syarat formil yang harus dipenuhi dalam setiap permohonan pengujian undang-undang. Ketidakpenuhannya berakibat pada dinyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Konsistensi Putusan dengan Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

1. Mahkamah Tidak Menolak untuk Memeriksa dan Mengadili

Analisis terhadap Putusan Nomor 177/PUU-XXIII/2025 menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak menolak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Hal ini terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Mahkamah telah menerima dan meregistrasi permohonan Pemohon dengan Nomor 177/PUU-XXIII/2025 pada tanggal 30 September 2025;
- b. Mahkamah telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Oktober 2025 dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- c. Dalam sidang tersebut, Mahkamah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sesuai dengan PMK 7/2025;
- d. Setelah Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan pada tanggal 20 Oktober 2025, Mahkamah kembali melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 23 Oktober 2025 untuk memeriksa perbaikan tersebut;

- e. Mahkamah telah memeriksa dengan saksama seluruh aspek permohonan, baik aspek kewenangan, aspek formil, maupun substansi permohonan (meskipun tidak sampai pada pemeriksaan pokok perkara);
- f. Mahkamah telah menjatuhkan putusan dengan nomor registrasi yang jelas dan dengan pertimbangan hukum yang komprehensif.

Dengan demikian, Mahkamah telah melaksanakan fungsinya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Fakta bahwa amar putusan menyatakan permohonan "tidak dapat diterima" tidak mengubah fakta bahwa Mahkamah telah menjalankan fungsi peradilan.

2. Alasan Tidak Dapat Diterima Bukan Karena Hukum Tidak Jelas

Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima bukan karena alasan hukum tidak ada atau hukum tidak jelas, melainkan karena permohonan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara. Secara spesifik, alasan permohonan tidak dapat diterima adalah :

- a. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945;
- b. Pemohon tidak lengkap dalam menulis judul undang-undang yang diuji;
- c. Rumusan petitum Pemohon tidak lazim dan membingungkan.

Ketiga alasan tersebut berkaitan dengan aspek prosedural atau syarat formil permohonan, bukan berkaitan dengan ketiadaan atau ketidakjelasan hukum materiil yang akan diterapkan. Dalam konteks ini, hukum yang mengatur mengenai syarat formil permohonan pengujian undang-undang yaitu Pasal 51 ayat (3) UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025. Dengan demikian, putusan Mahkamah sama sekali tidak menggunakan dalih "hukum tidak ada atau kurang jelas" sebagai alasan untuk tidak memeriksa permohonan. Sebaliknya, Mahkamah justru menerapkan hukum acara yang ada dengan tegas dan konsisten.

3. Perbedaan Konteks: Hukum Acara vs. Hukum Materiil

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas menyatakan:

"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya."

Ketentuan ini merupakan manifestasi dari asas *ius curia novit* yang berasal dari sistem hukum Romawi, yang bermakna bahwa hakim dianggap mengetahui hukum (*judex jura novit*). Asas ini mengandung beberapa implikasi fundamental :

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan alasan tidak ada hukum yang mengatur atau hukum yang ada kurang jelas. Hal ini berbeda dengan masyarakat umum yang dapat berdalih tidak mengetahui hukum (*ignorantia juris neminem excusat*).
2. Hakim memiliki kewajiban untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*) apabila terdapat kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Dalam konteks ini, hakim dapat melakukan interpretasi, konstruksi hukum, atau bahkan menciptakan hukum baru melalui yurisprudensi.
3. Larangan ini menjamin kepastian hukum dan akses terhadap keadilan bagi setiap pencari keadilan. Tanpa ketentuan ini, masyarakat dapat kehilangan forum untuk menyelesaikan sengketa atau memperoleh perlindungan hukum.

Larangan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman memiliki ruang lingkup yang terbatas dan spesifik. Larangan tersebut hanya berlaku terhadap penolakan dengan alasan:

- a. Hukum tidak ada (*rechts vacuüm atau legal vacuum*);
- b. Hukum kurang jelas (*obscuur atau ambiguous*).

Dengan demikian, larangan ini tidak melarang pengadilan untuk menolak perkara atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan lain yang dibenarkan dalam hukum acara, seperti:

1. Tidak terpenuhinya syarat formil permohonan;
2. Tidak terpenuhinya kedudukan hukum (*legal standing*);
3. Pengadilan tidak berwenang mengadili (*incompetentie*);
4. Permohonan nebis in idem (*perkara yang sama telah diputus*);
5. Gugatan/permohonan *premature*;
6. Permohonan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*)

Frasa untuk "**hukum tidak jelas**" berbeda dengan "**permohonan tidak jelas**". Dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman melarang penolakan perkara karena hukum tidak jelas bukan karena permohonan tidak jelas. "**hukum tidak jelas**" merujuk pada situasi di mana norma hukum materiil yang mengatur suatu persoalan bersifat ambigu, multitafsir, atau tidak memberikan kepastian. Dalam situasi demikian, hakim tidak boleh menolak perkara tetapi wajib melakukan penafsiran atau penemuan hukum. Sedangkan "**permohonan tidak jelas**" merujuk pada kondisi di mana gugatan, permohonan, atau permintaan yang diajukan oleh pihak tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara. Ketidakjelasan ini berkaitan dengan aspek prosedural, bukan substansi hukum materiil. Dalam situasi ini, pengadilan dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima tanpa melanggar Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

Dalam sistem hukum acara Indonesia, terdapat perbedaan fundamental antara berbagai jenis amar putusan:

- a. Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Putusan tidak dapat diterima dijatuhkan ketika permohonan atau gugatan tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan oleh hukum acara. Hakim tidak memeriksa pokok perkara karena syarat formil belum terpenuhi. Namun demikian, hakim tetap memeriksa dan mengadili perkara tersebut, setidaknya untuk menilai aspek formilnya. Syarat formil yang dimaksud dapat meliputi:

1. Syarat administratif (kelengkapan dokumen, biaya perkara)
2. Kedudukan hukum (*legal standing*)
3. Kompetensi pengadilan
4. Ketentuan tenggang waktu
5. Kejelasan atau kesempurnaan permohonan (*libel*)

- b. Menolak Permohonan/Gugatan (*Afwijzing*)

Putusan menolak permohonan dijatuhkan ketika setelah memeriksa pokok perkara, hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon/penggugat tidak terbukti atau tidak beralasan menurut hukum. Dalam hal ini, syarat formil telah terpenuhi sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan ke tahap pembuktian dan pertimbangan materiil.

- c. Mengabulkan Permohonan/Gugatan

Putusan mengabulkan dijatuhkan ketika setelah memeriksa pokok perkara, hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon/penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum.

- d. Tidak Berwenang Mengadili

Putusan tidak berwenang mengadili dijatuhkan ketika pengadilan yang diminta untuk memeriksa perkara secara objektif tidak memiliki kewenangan (kompetensi) untuk mengadili perkara tersebut, baik kompetensi absolut maupun relatif.

Frasa "**menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus**" dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman harus dimaknai secara kontekstual. Larangan tersebut ditujukan kepada situasi

di mana pengadilan sama sekali tidak bersedia memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukum atau hukum tidak jelas. Dengan kata lain, yang dilarang adalah penolakan total untuk melaksanakan fungsi peradilan (*total refusal of justice*). Hal ini berbeda dengan situasi di mana pengadilan telah memeriksa perkara namun menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil. Putusan "*tidak dapat diterima*" tidak menghilangkan akses masyarakat terhadap keadilan (*access to justice*) karena :

- a. Pengadilan tetap melaksanakan fungsi pemeriksaan dan pengadilan, meskipun terbatas pada aspek formil;
- b. Pemohon yang permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima karena alasan formil pada prinsipnya dapat memperbaiki permohonannya dan mengajukan kembali sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan;
- c. Syarat formil merupakan instrumen untuk memastikan tertib administrasi peradilan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Tanpa syarat formil, proses peradilan akan menjadi kacau dan tidak efisien.

Dalam hukum internasional, dikenal doktrin *denial of justice* yang melarang negara untuk menolak memberikan akses terhadap keadilan bagi warga negaranya atau orang asing. Namun, *denial of justice* berbeda dengan putusan "*tidak dapat diterima*" karena alasan formil. *Denial of justice* terjadi ketika:

- a. Pengadilan secara sewenang-wenang menolak untuk memeriksa perkara;
- b. Terdapat penundaan yang berlarut-larut tanpa alasan yang sah;
- c. Putusan dijatuhkan dengan jelas-jelas melanggar prinsip keadilan;
- d. Pengadilan bertindak diskriminatif

Putusan "tidak dapat diterima" karena tidak terpenuhinya syarat formil yang ditentukan dalam hukum acara tidak termasuk dalam kategori *denial of justice* karena pengadilan telah memeriksa permohonan, Alasan penolakan didasarkan pada hukum yang jelas, tidak ada unsur kesewenang-wenangan atau diskriminasi, serta pemohon dapat memperbaiki dan mengajukan kembali permohonannya.

KESIMPULAN

MK pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 177/PUU-XXIII/2025 telah menjalankan fungsi peradilan dengan baik dengan menerima, memeriksa dalam dua kali sidang pemeriksaan pendahuluan, memberikan kesempatan perbaikan, dan akhirnya menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang jelas. Alasan permohonan dinyatakan tidak dapat diterima adalah ketidakjelasan permohonan (*obscur libel*) karena a. Tidak adanya uraian yang jelas mengenai pertentangan norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945; b. Ketidaklengkapan penulisan judul undang-undang yang diuji; c. Ketidakjelasan rumusan petitum. Dasar hukum acara yang diterapkan Mahkamah sangat jelas, yaitu Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK dan Pasal 10 ayat (3) PMK 7/2025, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Mahkamah menolak perkara dengan alasan hukum tidak jelas. Putusan ini konsisten dengan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang telah mapan mengenai syarat formil permohonan pengujian undang-undang.